

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA ZARAFSHON VOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ASOSIY IRRIGATSIYA ISHLARI

Bobodustov Bobur Mirzoboyevich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20551574>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida Zarafshon vohasida amalga oshirilgan irrigatsiya ishlari tahlil qilingan. Jumladan, Zarafshon daryosi suv resurslarini tartibga solish, suv omborlarini qurish, mavjud gidrotexnik inshootlarni rekonstruksiya qilish hamda sug'orma dehqonchilikni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ravotxo'ja, Oqdaryo va Qoradaryo to'g'oni, irrigatsiya, suv omborlari, Zarafshon vohasi, qidiruv partiyalari.

Аннотация: В данной статье анализируются основные ирригационные мероприятия, осуществлённые в Зарафшанском оазисе в период Российской империи. Особое внимание уделено вопросам регулирования водных ресурсов реки Зарафшан, строительству водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений и развитию орошаемого земледелия.

Ключевые слова: Равотходжа, плотины Акдарья и Карадарья, ирригация, водохранилища, Зарафшанский оазис, изыскательские партии.

Abstract: This article analyzes the major irrigation projects carried out in the Zarafshan Oasis during the period of the Russian Empire. Particular attention is paid to the regulation of the Zarafshan River's water resources, the construction of reservoirs, the reconstruction of hydraulic engineering structures, and the development of irrigated agriculture.

Keywords: Ravotkhoja, Akdarya and Karadarya dams, irrigation, reservoirs, Zarafshan Oasis, survey expeditions.

Jahondagi globalashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan ayni paytda dunyo miqyosida sug'orish tizimini intensiv ravishda rivojlantirish, suv xo'jaligini samarali boshqarish va sug'orish infrastrukturasi takomillashtirish, dehqonchilikda agrotexnik tadbirlarni qo'llash, sug'orma yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha innovatsiyalarni tatbiq etish, suv resurslaridan tejamli va oqilona tarzda foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'kidlash joizki, agrar va sanoat ishlab chiqarishi, ijtimoiy hayot rivojlanishining asosini, shubhasiz, suv xo'jaligi tizimi tashkil etadi. Zero, qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotning taraqqiy etishi bevosita irrigatsiya-melioratsiya sohalari bilan uzviy bog'liqdir.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichiga o'tib, sanoat ishlab chiqarishi jadal rivojlana boshladi. Sanoatning kengayishi natijasida xomashyoga, ayniqsa paxtaga bo'lgan talab keskin ortdi. Shu bois Rossiya imperiyasi uchun Turkiston o'lkasida paxtachilikni rivojlantirish muhim iqtisodiy ahamiyat kasb etdi. Turkistonning asosiy paxtachilik hududlaridan biri bo'lgan Samarqand vohasida paxta yetishtirish hajmini oshirish imkoniyatlari mavjud edi. Chunki Zarafshon vodiysida, ayniqsa uning o'rta qismida, dehqonchilik uchun yaroqli bo'lgan va yangi o'zlashtirilishi mumkin bo'lgan yer maydonlari mavjud edi.

Jumladan, Zarafshon daryosining o'ng sohilida joylashgan Bulung'ur dashti, Darg'om kanalining quyi qismiga tutash Chimboy dashti hamda Jizzax massividagi bo'z yerlarni o'zlashtirish uchun, avvalo, qo'shimcha suv resurslarini aniqlash va Zarafshon daryosining suv rejimini tartibga solish zarur edi. Buning uchun dehqonchilikda deyarli foydalanilmaydigan qishki va bahorgi toshqin suvlarini jamg'arib, ulardan suv tanqisligi kuzatiladigan yoz mavsumida foydalanish muhim ahamiyat kasb etardi.

Shu bilan birga daryoning mavjud suvlaridan unumli foydalanishni joriy etish uchun sug'orish tarmoqlarini injenerlik tipidagi suv inshootlari bilan jihozlash zarur edi. Qo'shimcha suv resurslarini izlab topish maqsadida irrigatsiya bo'limi mudiri N.Petrovskiy boshchiligida 1899-1900-yillarda Samarqand vohasi Zarafshon daryosining yuqori oqimi va Morguzar tog' etaklari qismida dastlabki tekshirishlar o'tkaziladi. Mastchoh, Fandaryo, Yag'nob, Pasrud, Kishtut, Artuch, Mog'iyon va Shingdaryo havzalarida suv omborlari barpo etish uchun 20 ga yaqin qulay joylar belgilab chiqiladi[10]. N.Petrovskiy tomonidan to'plangan ma'lumotlarga qaraganda, Zarafshon muzligi bilan Fandaryo oralig'ida Mastchoh daryosi bo'ylab Dehavuz, Tro, Xutgif, Tabushin va Madrushkent qishloqlari, Kishtut bilan Mog'iyon daryo oralig'ida Zarafshon bo'ylab Dashtig'oziy, Mingdona qishloqlari va Dukul ko'prigi yaqinida 9 ta joyda suv omborlari barpo etish hamda ularda taxminan 28 mln 99,5 ming kub sarjin ($271,5 \text{ mln m}^3$) suv jamg'arish mumkinligi aniqlangan. [1]. Bundan tashqari, Fandaryo havzasida Yag'nob daryosi bo'ylab Tavastvin va Ravosang tog' daralarida umumiy suv sig'imi 27,1 million kub sarjin, ya'ni 262 million m^3 ga teng bo'lgan ikkita suv ombori, shuningdek Qorako'ldan quyiroqda suv sig'imi 15 million kub sarjin (145 million m^3) va Iskandarko'l yaqinida suv sig'imi 39,1 million kub sarjin, ya'ni 378 million m^3 bo'lgan suv omborlarini qurish rejalashtirilgan [2].

Shuningdek, N.Petrovskiy Kishtutdaryo havzasida Vorux, Gaza va Kishtut qishloqlari yaqinida umumiy suv sig'imi 4 328 750 kub sarjin, ya'ni 42 million m³ ga teng bo'lgan uchta suv omborini barpo etishni mo'ljallagan. [3].

N.Petrovskiy hisob-kitoblariga ko'ra, Zarafshon daryosining yuqori irmoqlari havzasida barpo etilishi rejalashtirilgan suv omborlarida jami 113,5 million kub sarjin, ya'ni 1 milliard 97 million m³ hajmdagi suvni jamg'arish mumkin bo'lgan. Vegetatsiya davrida ushbu suvlarni suv omborlaridan bosqichma-bosqich chiqarish orqali Zarafshon daryosi oqimini ko'paytirish hamda sug'oriladigan unumdor yerlarning suv ta'minotini sezilarli darajada yaxshilash imkoniyati vujudga kelgan bo'lar edi [4].

Samarqand irrigatsiya ishlari mudiri N.Petrovskiyning hisob-kitoblariga ko'ra, suv omborlarida jamg'arilgan suv hisobidan sug'orish mavsumida Zarafshon daryosiga qo'shimcha suv berish imkoniyati mavjud bo'lgan. Jumladan, 15-aprelgacha sekundiga 4-5 ming kub fut (113,2-141,5 m³/s), 15-apreldan 1-maygacha sekundiga 6-7 ming kub fut (170-198 m³/s), 1-maydan 15-maygacha esa sekundiga 5-6 ming kub fut (141,5-170 m³/s) miqdorida qo'shimcha suv tashlash mumkinligi ta'kidlangan [5].

Injener N.Petrovskiyning dastlabki qidiruv ishlari Yuqori Zarafshon hududida suv omborlarini barpo etish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan edi. Mazkur masalaning ilmiy va texnik murakkabligi uni har tomonlama va maxsus tekshirishlarni amalga oshirishni taqozo etardi. Shu munosabat bilan N.Petrovskiy yuqori Zarafshonda olib borilgan dastlabki kuzatishlar natijalari haqida batafsil ma'lumotnoma tayyorlab, Samarqand ma'muriyati orqali Turkiston general-gubernatoriga yuboradi [6]. Yig'ilgan ma'lumotlarga asoslanib, 1901-yil 28-martda Turkiston general-gubernatori N.A.Ivanov Iskandarko'ldan suv ombori sifatida foydalanish masalasi yuzasidan Rossiya imperiyasining qishloq xo'jaligi vaziri A.S. Yermolov ga maxsus maktub bilan murojaat qiladi [7]. Mazkur hujjatda rus irrigatori N. Petrovskiy tomonidan olib borilgan kuzatishlar natijalari Zarafshon vodiysida sug'orma dehqonchilikni kengaytirish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan. Xususan, Iskandarko'lda suv ombori barpo etish va unda jamg'ariladigan suv hisobidan 26 ming desyatina yer maydonini sug'orish imkoniyati mavjudligi qayd etilgan. Shuningdek, Iskandarko'l atroflarida gidrogeologik hamda topografik tadqiqotlar o'tkazish uchun maxsus qidiruv partiyasini tashkil etish va uning faoliyatini moliyalashtirish maqsadida vazirlik tomonidan 12 ming so'm mablag' ajratish masalasi ham ilgari surilgan edi [8].

Rossiya qishloq xo'jaligi vaziri A.S.Ermolov 1901-yil 16-mayda Iskandarko'lda suv ombori barpo etish masalasiga oid materiallar bilan tanishib chiqadi. Biroq u Turkistonda sug'orish ishlari bo'yicha olib borilayotgan mavjud tadqiqotlar yakunlanmasdan turib yangi tekshirishlarni boshlash maqsadga muvofiq emasligini, qolaversa, vazirlikning bunday qo'shimcha tadqiqotlarni moliyalashtirish uchun yetarli mablag'i mavjud emasligini ta'kidlab, Zarafshon vodiysida maxsus qidiruv partiyasini tashkil etish haqidagi taklifni ma'qullamaydi.

Shunga qaramay, XX asr boshlarida Rossiya sanoatining, ayniqsa, to'qimachilik sanoatining xomashyo bazasiga bo'lgan ehtiyoji tobora ortib bordi. Bundan tashqari, Amerika paxtasi importining qisqarishi yoki to'xtab qolishi xavfi ham Rossiya hukumatini Turkistonda paxtachilikni keng rivojlantirish choralarini ko'rishga undadi. Shu sababli bir tomondan paxta ekin maydonlarini kengaytirish, ikkinchi tomondan esa rus ko'chmanchilarini joylashtirish zarurati O'rta Osiyoning yirik daryo havzalaridagi sug'orishga yaroqli bo'z yerlarni o'zlashtirish va obod qilishni taqozo etdi.

Rossiya Yer tuzish va dehqonchilik bosh boshqarmasi huzuridagi Yerlarni yaxshilash bo'limi (OZU) 1910-yildan boshlab O'rta Osiyoda keng ko'lamli qidiruv va tadqiqot ishlarini yo'lga qo'ydi. 1910-1914-yillarda Amudaryo, Sirdaryo va boshqa yirik daryo havzalarida jami 12 ta maxsus qidiruv partiyasi faoliyat yuritdi. Jumladan, Farg'ona vodiysida V.N.Agiyev rahbarligidagi gidrogeologik partiya, Sirdaryoning yuqori oqimida suv omborlari qurilishi masalalarini o'rgangan I.G.Aleksandrov guruhi, Mirzacho'lda V.V.Chekayev, Farg'ona vodiysida N.N.Enanchin, Amudaryo vodiysida D.D.Bukinich va V.V.Yinzerling hamda tuproqshunos N.A.Dimo, Xiva xonligida esa N.V.Mastitskiy boshchiligidagi qidiruv partiyalari tadqiqotlar olib bordilar [12].

1910-1916-yillarda Turkiston va Yettisuv o'lkalarida irrigatsiya ishlari bo'yicha amalga oshirilgan qidiruv va tadqiqotlarga jami 8 million 87 ming 448 so'm mablag' sarflangan [11].

Paxtachilikni rivojlantirish va sug'oriladigan yer maydonlarini kengaytirish maqsadida Yerlarni yaxshilash bo'limi tomonidan 1909-yilda maxsus Zarafshon qidiruv partiyasi tashkil etildi. Biroq chor ma'muriyatining mazkur loyiha faoliyatiga yetarli e'tibor qaratmagani hamda mablag' bilan to'liq ta'minlamagani sababli partiya o'z ishini birmuncha kech boshladi.

Zarafshon qidiruv partiyasiga iste'dodli rus irrigator-injeneri A.V.Chapligin rahbarlik qildi. Uning boshchiligida 1913-1916-yillarda butun Zarafshon vodiysi bo'ylab keng ko'lamli gidrologik, topografik va gidrometrik tadqiqotlar amalga

oshirildi. Partiya tarkibida turli soha mutaxassislari faoliyat yuritgan bo'lib, ularning soni 1913-yilda 12 nafarni, 1914-yilda 14 nafarni, 1915-yilda 27 nafarni va 1916-yilda 33 nafarni tashkil etgan [9].

Umuman olganda, XX asr boshlarida Zarafshon daryosi suv resurslarini tartibga solish, suv omborlari qurish va mavjud gidrotexnik inshootlarni qayta tiklash borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Xususan, Ravotxo'ja hamda Oq-Qoradaryo to'g'onlarini qurish va takomillashtirish bo'yicha qator tadbirlar bajarildi. Bundan tashqari, Samarqand va Buxoro vohalari o'rtasida Zarafshon suvidan foydalanish yuzasidan mavjud kelishmovchiliklarni tartibga solish bo'yicha choralar ko'rildi. Natijada vodiyning suv bilan ta'minlanishi ma'lum darajada yaxshilanib, sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratildi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar:

1. Zarafshon daryosi va uning irmoqlarini tekshirish hamda ushbu daryolarda suv omborlari qurish imkoniyatlarini aniqlash. O'zbekiston Milliy arxivi. (O'zMA), F. 426, 1-ro'yxat, 393-ish, 6-17-varaqlar.
2. O'zMA, F. 426, 1-ro'yxat, 393-ish, 10-18-varaqlar.
3. O'zMA, F. 426, 1-ro'yxat, 393-ish, 12-14-varaqlar.
4. O'zMA, F. 426, 1-ro'yxat, 393-ish, 14-15-varaqlar.
5. O'zMA, F. I-7, 1-ro'yxat, 2415-ish, 42-varaq.
6. O'zMA, F. 426, 1-ro'yxat, 393-ish, 16-17-varaqlar.
7. O'zMA, F. 426, 1-ro'yxat, 393-ish, 1-5-varaqlar.
8. O'zMA, F. 426, 1-ro'yxat, 393-ish, 1-varaq.
9. O'zMA, F. I-7, 1-ro'yxat, 5009-ish, 5-varaq.
10. Daryo havzasida suv ombori qurilishi // Zarafshon. – Turkiston gazetasi. – 1901. – № 75.
11. Аминов М.М. Экономическое развитие Средней Азии (со второй половины XIX века до Первой мировой войны). – Ташкент: Госиздат УзССР, 1959. – 286 с.
12. Ежегодник Отдела земельных улучшений. Год пятый. Часть II. – Санкт-Петербург: Типография Министерства земледелия, 1914. – С. 218-397.

